

YANGI O'ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN HUQUQIY ISLOHOTLARNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Shodiyeva E'zoza Ilhom qizi

*ChDPU Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (huquq ta'limi)
magistranti*

shodiyevaezoza23@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilgan huquqiy o'zgarishlar va ularning jamiyatdagi ta'siri o'rganiladi. Maqola, avvalo, O'zbekiston Respublikasining yangi huquqiy siyosati, inson huquqlari, sud-huquq tizimidagi islohotlar, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilgan huquqiy yangilanishlarga alohida e'tibor qaratadi. Islohotlarning asosiy maqsadi – huquqiy davlat barpo etish, fuqarolar huquqlarini himoya qilish va mamlakatda huquqiy madaniyatni rivojlantirishdir. Shuningdek, maqola O'zbekistondagi yangi qonunlar, tizimlar va mexanizmlar haqida so'zlab beradi, ularning xalqaro huquq standartlariga mosligi va mamlakatdagi demokratik islohotlarga qo'shgan hissasini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, huquqiy islohotlar, qonun, inson huquqlari, islohot, korrupsiya, huquqiy madaniyat, qonun ustuvorligi, demokratik davlat, jamiyat, konstitutsiya, davlat.

Bugungi kunda har bir davlatning huquqiy tizimini zamonavlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish jarayoni global tendensiyalarning ajralmas qismiga aylangan. O'zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli huquqiy islohotlar mamlakatning siyosiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, sud tizimini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilishning samarali mexanizmlarini yaratishga qaratilgan. Masalan, fuqarolik kodeksining yangi tahriri qabul qilinishi yoki jinoyat protsessual kodeksining takomillashtirilishi kabi muhim hujjatlar islohotlarning amaliy natijalaridan biridir. Ushbu jarayonlarning o'ziga xos jihatlari va xalqaro huquq bilan integratsiyalashuvi mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Har bir demokratik davlatda, avvalo, inson, uning haq-huquqlari va baxt-saodati davlat siyosati, barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo'lishi lozim. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagicha ta'kidlaydi: „Yangi O'zbekistonda „Davlat – inson uchun“ tamoyili asosida inson huquqlarini rag'batlantirish, himoya qilish va ularga amal qilish masalalari islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu esa nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mazkur

islohotlarning eng demokratik tamoyillarga mosligi, ularning pirovard maqsadi va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi inson qadri va manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilganining e'tirof etilishiga sabab bo'lmoqda”.⁷⁰

Huquqiy tizimni isloh qilish jarayoni milliy qonunchilik va xalqaro huquq normalarini uyg'unlashtirishni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasining yangi huquqiy konsepsiyasi aynan shu maqsadga qaratilgan bo'lib, davlatning ichki qonunchiligini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirishga asoslanadi. Misol uchun, O'zbekistonning BMT ning inson huquqlari bo'yicha asosiy konvensiyalarini ratifikatsiya qilishi va ularga rioya qilish mexanizmlari mustahkamlanmoqda. Bu esa mamlakat huquqiy tizimining ochiqligini va xalqaro hamjamiyat oldidagi ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Huquqiy islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri — Konstitutsiyaviy islohotlardir. 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini xalqaro standartlarga mos tarzda kengaytirdi. Ayniqsa, “Inson – jamiyat – davlat” tamoyilining konstitutsion darajada mustahkamlanishi huquqiy davlat qurish yo'lidagi yangi bosqichni boshlab berdi.

Globalashuv sharoitida davlatning barqaror rivojlanishi bevosita uning huquqiy tizimi mukammalligiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olib, “Yangi O'zbekiston” konsepsiyasi asosida yangi taraqqiyot bosqichini boshlab berdi. Ushbu bosqichda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, qonun ustuvorligini qaror toptirish hamda adolatli boshqaruv tizimini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi mamlakatda huquqiy islohotlarni tizimli asosda amalga oshirish uchun muhim dasturiy hujjat bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur strategiya huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish orqali “Inson manfaatlari – eng oliy qadriyat” tamoyilini ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan.

Yangi O'zbekiston davrida qonun ijodkorligi tizimiga zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Avvalo, qonun loyihalarini tayyorlashda ilmiy ekspertiza va jamoatchilik muhokamasi mexanizmlari kuchaytirildi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining regulation.gov.uz portali orqali e'lon qilinishi aholining qonun ijodkorligida bevosita ishtirok etishini ta'minlamoqda.

Shuningdek, qonun hujjatlarining samaradorligini tahlil etuvchi huquqiy monitoring tizimi joriy etildi. Bu tizim orqali amaldagi qonunlarning amaliyotdagi natijalari baholanadi va ular asosida takomillashtirish choralari belgilanadi. Bunday yondashuv huquqiy islohotlarning natijadorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

⁷⁰ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi, - T.: O'zbekiston, 2022. – B. 58.

Shu bilan birga, jamiyat va davlat taraqqiyotining barqarorligiga siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, ekologik va boshqa sohalarni o'zaro uyg'unlashgan, muvozanatli va integratsiyalashgan holda rivojlantirish orqali erishish mumkin. Jumladan, so'nggi yillarda „yashil taraqqiyot“ tamoyiliga binoan, respublikada ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, inson hayotiga ta'sir o'tkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish borasida tizimli faoliyat yo'lga qo'yildi.⁷¹

Huquqiy davlatning eng muhim belgisi — mustaqil sud hokimiyatining mavjudligidir. Yangi O'zbekiston davrida sud tizimini isloh qilish yo'nalishida quyidagi natijalarga erishildi:

Sudlarning institutsional mustaqilligi mustahkamlandi;

Sudyalarning maqomi va kafolatlari qonuniy jihatdan himoya qilindi;

Sud jarayonlarining ochiqligini ta'minlash maqsadida elektron sud tizimi joriy etildi;

Habeas corpus institutining qo'llanish doirasi kengaytirildi.

Sud tizimining demokratlashuvi inson huquqlarini samarali himoya qilishga, fuqarolarning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Yangi O'zbekiston siyosatining markazida inson qadri turadi. Shu bois, so'nggi yillarda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha milliy institutlar faoliyatining samaradorligi oshirildi. 2020-yilda qabul qilingan Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya xalqaro standartlarga mos huquqiy mexanizmlarni joriy etish imkonini berdi. Natijada:

O'zbekiston inson huquqlari sohasidagi 80 dan ortiq xalqaro hujjatga qo'shildi; Qiynoqlarga qarshi kurashish va majburiy mehnatni bartaraf etish borasida sezilarli natijalarga erishildi;

Ombudsman instituti, Bola huquqlari vakili va Gender tenglik komissiyasi faoliyati kengaytirildi.

Bularning barchasi inson huquqlari sohasidagi milliy siyosatning barqaror yo'nalishini ifodalaydi.⁷²

Bugungi kunda islohotlar nafaqat huquqiy sohada, balki siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jabhalarda ham keng qamrovli tus olgan. Davlat boshqaruvini isloh qilish jarayonida „Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak“ degan tamoyil hayotga tatbiq etilib, xalq bilan muloqot va ochiqlik siyosati ustuvor yo'nalishga aylandi. Masalan, ijtimoiy sohada esa ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini modernizatsiya qilish, yoshlarni kasbga yo'naltirish, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, kambag'allikni

⁷¹ Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston, - Toshkent: O'zbekiston, 2024. - B.36-38.

⁷² Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya. – Toshkent, 2020.

qisqartirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Iqtisodiy sohada olib borilayotgan islohotlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, raqobatbardosh milliy iqtisodiyotni yaratish, sarmoyalar uchun qulay muhitni shakllantirishga qaratilgan. Soliq tizimini soddalashtirish, bojxona tartib-taomillarini yengillashtirish, davlat mulkini xususiylashtirish va davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish orqali iqtisodiyotda ochiqlik va samaradorlik oshmoqda.

2021-yilda erkin va demokratik, ochiq va oshkora, sog'lom raqobat va siyosiy kurash muhitida bo'lib o'tgan Prezident saylovi tom ma'noda mamlakatimiz tanlagan demokratik taraqqiyot yo'lidan hech qachon ortga qaytmasligini isbotlab berdi.⁷³

Huquqiy islohotlar O'zbekistonning demokratik va barqaror rivojlanishining drayveri hisoblanadi. Bu kabi islohotlar, nafaqat, davlatda qonun ustuvorligini ta'minlashga balki aholining ehtiyojmand qismlariga har jihatdan yordam berish, ularning huquqiy madaniyati va savodxonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Jumladan, aholining huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha turli onlayn platformalar, „Huquqiy axborot kuni“, o'quv kurslari yo'lga qo'yildi va „Huquqiy madaniyatni oshirish milliy dasturi“ qabul qilindi.

O'zbekistonda sudlar to'g'risida ko'plab qonunlar qabul qilindi. Xususan, „Sudlar to'g'risida“gi qonunga asosan favqulodda sudlar tuzish taqiqlanadi. Qonunga asosan, odil sudlovning samaradorligini va tezkorligini, shuningdek, fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini sud orqali himoya qilishning kafolatlarini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga qarab sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirilishi mumkin. Ushbu qonun fuqarolarni murojaatlarini xolisona hal qilish va hech qanday adolatsizlikka yo'l qo'ymaslikka yo'l ochish, odil sudlovni amalga oshirishni ko'zda tutadi.⁷⁴

Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish uchun O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengashi tashkil etildi. Ushbu kengash korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqilishini tashkil etish, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga doir chora-tadbirlarning ishlab chiqilishi hamda amalga oshirilishini tashkil etish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olishga, ularni aniqlashga va chek qo'yishga, shuningdek, ularga imkon beruvchi sabablarni, shart-sharoitlarni bartaraf etishga doir chora-tadbirlar samaradorligi oshirilishini ta'minlash, korrupsiyaning holati va tendensiyalari to'g'risidagi axborotni yig'ish hamda tahlil etish, korrupsiyaga qarshi

⁷³ Saidov A. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2025. – B.33.

⁷⁴ Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Advokatura. Darslik. - Toshkent:Yuridik adabiyotlar publish, 2024. – B. 31.

kurashish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi yuzasidan monitoringni amalga oshirish, ushbu sohadagi mavjud tashkiliy-amaliy va huquqiy mexanizmlarning samaradorligini baholash kabi vazifalarni bajaradi.⁷⁵

Bugungi kunda quyidagi natijalarga erishilgan:

1. Davlat xizmatida halollik standartlari ishlab chiqilgan;
2. Davlat xaridlari sohasida ochiqlik platformalari joriy etilgan;
3. Korrupsiyaviy xavf darajasi yuqori sohalarda „komplayens nazorat“ tizimi tatbiq etilgan.

Mamlakatimizda har bir islohot ostida inson manfaatlari yotadi. Sababi, bu islohotlar aholining yaxshi yashashiga, yuqori darajada ilm olishiga, zamonaviy imkoniyatlardan keng foydalanishga, korrupsiyadan holi bo'lgan erkin va farovon jamiyatda istiqomat qilishlariga yo'l ochadi. Aholining huquqiy savodxonligini oshirish uchun yurtimizda huquqiy axborot markazlari faoliyati kengaytirildi. „Huquqiy savodxonlik oyligi“ kabi targ'ibot tadbirlari muntazam o'tkazilmoqda. Shuningdek, inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiyani amalga oshirish bo'yicha „yo'l xaritasi“ ishlab chiqildi. Buning natijasida, O'zbekiston BMT ning „Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konveniya“ va boshqa xalqaro hujjatlarga qo'shildi, majburiy mehnat va bolalar mehnati deyarli to'liq bartaraf etildi. Islohotlar, avvalo, inson huquqlarini kengaytirish, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish, sud-huquq tizimini mustaqil va adolatli qilish va korrupsiyaga qarshi kurashni tizimli ravishda yo'lga qo'yishga qaratilgan.

Umuman olganda, Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan huquqiy islohotlar davlat boshqaruvida oshkoralik, fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayonning asosiy maqsadi inson qadri ulug'langan, adolat ustuvor bo'lgan huquqiy demokratik davlatni barpo etishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2022. – B. 58.
2. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. - Toshkent: O'zbekiston, 2024. - B.36-38.
3. Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya. – Toshkent, 2020.
4. Saidov A. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2025. – B.33.
5. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Advokatura. Darslik.- Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2024. – B. 31.
6. Lex.uz // 2016-yil 24-noyabrda qabul qilingan „Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasi qonuni, . 8-modda.

⁷⁵ Lex.uz // 2016-yil 24-noyabrda qabul qilingan „Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasi qonuni, 8-modda